

Das schöne Nichts: Von der Unendlichkeit des Kosmos zu den Ghaselen des Hafis

Früher sagte man über jemanden von vollkommener Schönheit: „Er ist wie der Mond.“ Der Mond war stets das ultimative Symbol für Ästhetik – weiß, friedlich, fern und unerreichbar. Doch seit ich vor wenigen Tagen die Bilder der NASA-Mission Artemis II sah, hat sich meine Perspektive grundlegend gewandelt.

Vor etwa einem halben Jahrhundert schossen die Astronauten der Apollo-8-Mission ein Foto, das als „Earthrise“ (Erdaufgang) Weltruhm erlangte. Es war das erste Mal, dass wir unsere Erde als eine kleine blaue Murmel sahen, die in der Dunkelheit des Alls schwebt. Die neuen Bilder der Artemis-Mission wecken genau dieses Gefühl wieder, doch mit einem entscheidenden Unterschied: Die Erdsichel wirkt noch blauer, lebendiger und zugleich zerbrechlicher.

Beim Betrachten beschleicht einen unweigerlich der Gedanke: Vielleicht ist „ihr Mond“ – den wir Erde nennen – schöner als der unsere. Ihr Mond ist blau, voller Wolken, Ozeane und Bewegung. Unser Mond hingegen ist silbern, still, erloschen und grau. Wir wissen, dass ihr Mond voller Leben, Farben und Klänge ist, während unser Mond in Schweigen und kaltes Licht gehüllt bleibt.

Vielleicht sollten wir ab jetzt, statt zu sagen: „Jemand ist wie der Mond“, lieber sagen: „Jemand ist wie die Erde“ ... natürlich nur aus der Ferne betrachtet.

Wenn man diese Bilder auf sich wirken lässt – überkommt einen da nicht ein seltsames Gefühl? Mir läuft es dabei eiskalt den Rücken hinunter. Was ist diese Erde, auf der wir leben? Nur eine winzige Murmel inmitten einer endlosen Dunkelheit?

Alle Astronauten, die die Erde aus dem All gesehen haben, berichten, dass dieser Anblick ihre gesamte Sicht auf das Leben und die Welt verändert hat. Bei genauerem Hinsehen erkennt man: Ja, diese blaue Murmel ist nichts weiter als eine winzige Stille in der unendlichen Finsternis des Weltraums.

Um es bildlich greifbar zu machen, möchte ich Ihnen einige Maßstäbe präsentieren. Ich versuche nicht, die Realität zu verändern, sondern sie lediglich zu vergrößern, damit sie für unseren Verstand fassbar wird.

Sie kennen sicher die Zelle, oder? Jede Zelle ist wie eine riesige, pulsierende Stadt: Sie produziert Energie, transportiert Stoffe, verschickt Nachrichten, repariert sich selbst und entscheidet sogar über Leben und Tod. Man sagt, dass sich in unserem Körper etwa 37 Billionen dieser Zellen gemütlich gemacht – ich selbst habe sie natürlich nicht gezählt; das ist die Verantwortung derer, die sie gesehen haben und es behaupten!

Lasst uns ein bisschen kleiner werden.

Millionen von Molekülen bewegen sich im Inneren jeder einzelnen Zelle. Um diese Dimensionen zu begreifen, lassen Sie uns ein Bild verwenden: Wenn wir ein Molekül mit

einem Granatapfel vergleichen würden, dann hätte die Zelle die Größe eines riesigen Sportstadions, das bis zum letzten Zuschauerrang randvoll mit Granatäpfeln gefüllt ist.

Und gehen wir noch einen Schritt weiter: Die Atome im Inneren des Moleküls wären dann die einzelnen Granatapfelkerne. Bedenken Sie, dass ein Molekül – je nach seiner Art – aus nur wenigen oder bis zu Millionen von Atomen bestehen kann.

Jedes Atom besitzt einen Kern und eine Anzahl von Elektronen. Wenn wir uns den Atomkern als eine Erbse vorstellen, die wir in die Mitte des Rasens eines großen Stadions legen, dann wären die Elektronen wie Staubpartikel, die in einer Entfernung von 500 Metern um diesen Kern kreisen. Das bedeutet, dass 99,99 % von allem schlichtweg „Nichts“ ist – vollkommene Leere. Da unser Körper aus Atomen besteht, drängt sich die Frage auf: Bestehen wir nicht zum größten Teil aus leerem Raum?“

Bedenke auch: Wir Menschen sind heute etwa 8 Milliarden... doch basierend auf archäologischen Daten und statistischen Modellen, die bis vor etwa 190.000 Jahren zurückreichen, wird geschätzt, dass insgesamt etwa 117 bis 118 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Das bedeutet, dass die Gesamtzahl der lebenden und verstorbenen Menschen zusammen nicht einmal ein Achtel einer Billion erreicht. Was ist schon diese Schar im Vergleich zu den gewaltigen 37 Billionen Zellen in nur einem einzigen Körper?

Doch nun lassen Sie uns den Weg wieder umkehren: Wir treten heraus aus jenem Atom, das sich in einem der Moleküle befindet, die wiederum eine dieser 37 Billionen Zellen bilden. Lassen Sie uns nach draußen treten und sehen, wo dieses „leere Ich“ eigentlich in der Welt steht – außerhalb seiner selbst. Dafür kehren wir unseren Maßstab um: Wir schrumpfen die riesige Welt um uns herum, damit das Unfassbare für uns greifbar wird.

Nun möchte ich Sie kopfüber in einen weiteren Abgrund stürzen: Zuerst einmal: Ein Gedankenspiel ist ein freies Privileg! Es kostet nichts, macht keine Mühe und man ist niemandem Rechenschaft schuldig. Wir haben also völlig freie Hand, unsere Vorstellungskraft so weit zu dehnen, wie wir wollen. Doch lassen Sie sich nicht täuschen: Jede Distanz und jede Größe in diesem Modell beruht auf mathematisch präzisen Maßstabberechnungen. Es ist eine maßstabgetreue Verkleinerung der kosmischen Realität, die das Unfassbare greifbar macht.

Mit dieser Voraussetzung und als ersten Schritt: Wenn wir nun die gesamte Erdkugel auf die Größe eines durchschnittlichen Menschen schrumpfen ließen, dann wären du und ich nicht einmal so groß wie eine einzige ihrer Zellen. Ich schätze, spätestens jetzt raucht dir der Kopf!

Im nächsten Schritt lassen Sie uns annehmen, was passiert, wenn wir diese schöne blaue Erde auf die Größe einer winzigen Zelle schrumpfen lassen: Die Sonne würde dann die Größe einer zwei Millimeter kleinen Stahlkugel an der Spitze eines Kugelschreibers annehmen. In diesem Fall wäre die unsere Erde, kleiner als ein winziges, kaum sichtbares Salzkorn, das etwa eine Spanne – also 23 Zentimeter – von dieser Kugel entfernt ist. Glauben Sie, man könnte sie überhaupt sehen? Wo bleibt da der mächtige Mensch?

Da ich eine besondere Verehrung für meinen Landsmann Hafis hege – jener Sonne der persischen Dichtung, deren verzehrende Glut erst durch Johann Wolfgang von Goethe, die strahlende Sonne der deutschen Literatur, unter den Wolken der Sprachbarrieren hervorgeholt wurde; jener Goethe, der mit seinem „West-östlichen Divan“ (1819) die Funken dieses Geistes nach Deutschland trug – lege ich nun mit Ihrer Erlaubnis, und vielleicht auch mit der freundlichen Genehmigung des großen Meisters Goethe, der sich selbst als geistigen Schüler von Hafis betrachtete, diese zwei Millimeter große Sonne mitten auf den Grabstein von Hafis in Schiras.

Es ist genau jener Marmorstein, den Karim Khan Zand einst in Auftrag gab; ein Ort, den Goethe im Geiste sicher oft besucht hat; so wie Jahrzehnte später Rabindranath Tagore – eine weitere Sonne des Orients und Bewunderer Goethes – das Glück hatte, das Grab von Goethes geistigem Mentor persönlich aufzusuchen. Er hinterließ der Geschichte ein Erinnerungsfoto an diesem Ort, das bis heute als ein bleibendes Symbol für diese kulturelle Weltbrücke überdauert.

Der Stein ist 266 cm lang und 80 cm breit. Bei dieser Annahme kreist unsere Salzkorn-Erde in einem Radius von etwa 23 Zentimetern um diese winzige Sonne. Venus und Merkur befinden sich als zwei noch kleinere Körnchen zwischen uns und der Sonne. Der Mars ist in einer Entfernung von 36 Zentimetern immer noch auf demselben Stein und noch nicht heruntergefallen. Auf diese Weise finden die vier inneren Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems (Merkur, Venus, Erde und Mars) alle auf diesem einen Grabstein Platz. Vier winzig kleine Salzkörner auf einem einzigen Grabstein.

In diesem Maßstab befänden sich Jupiter und Saturn noch auf dem Boden des Podiums, direkt unter der Kuppel des Mausoleums. Uranus läge auf der zweiten Stufe des Podiums, und Neptun, der letzte Planet unseres Systems, befände sich fast 1,5 Meter von der letzten Stufe entfernt auf dem Boden des Innenhofs. Werfen Sie nun einen Blick auf das Foto des Hafis-Mausoleums und sehen Sie selbst: Unsere gesamte bekannte Welt beschränkt sich auf nur wenige Schritte rund um das Grab von Hafis.

Die Pilger, die sein Grab umkreisen, schreiten – ohne es zu ahnen – mit jedem Schritt über die Bahnen der Planeten: Einer tritt auf die Umlaufbahn des Jupiters, ein anderer wandelt im Schatten der Säulen am Saturn vorbei. Das gesamte Sonnensystem mit all seiner Pracht reduziert sich auf die Ausdehnung des Schattens von Hafis' Kuppel. Hier triumphiert die Herrlichkeit seines Wortes über die Weite des Himmels; es ist, als hätte

das Universum keine andere Wahl gehabt, als sich auf diese wenigen Schritte rund um sein Grab zusammenzufalten, um überhaupt begreifbar zu werden.

Lassen Sie uns nun unter dem Schatten der Kuppel hervortreten und den Blick weiten. Falls Sie dachten, das Sonnensystem ende dort zwischen den Blumen des Mausoleums, liegen Sie weit daneben! Um diese winzige Sonne spannt sich ein gewaltiger, unsichtbarer Mantel. Die Oortsche Wolke ist die ultimative Grenze des Reiches unserer Sonne. In unserem Maßstab beginnt sie in 470 Metern Entfernung vom Grabmal des Hafis und dehnt sich bis zu 12 Kilometer weit aus.

Obwohl unsere Sonne nur eine 2-Millimeter-Stahlkugel ist, reicht ihre Gravitation bis zu 12 Kilometer über das Mausoleum hinaus. Dieser Mantel scheint wie aus den Ghaselen von Hafis selbst gewebt zu sein: Er legt sich über die schroffen Gipfel der Berge, die Schiras umarmen, gleitet über das prachtvolle Stadttor und reicht bis zu den fernsten Felsen der Umgebung. Können Sie glauben, dass dieser legendäre Mantel das gesamte Treiben der Stadt unter seinem Schutz verbirgt? Wer immer durch die Straßen wandert, atmet noch immer im Reich und in der Aura des Sonnensystems von Hafis. Erst wenn man die harte Barriere der Berge in 12 Kilometern Entfernung hinter sich lässt, kann man sagen, dass man das Reich unserer Sonne verlassen hat und den fremden, dunklen interstellaren Raum betritt. Wie man so schön sagt: Klein, aber oho!

Wenn wir nun den Rand dieses gewaltigen Mantels der Oortschen Wolke anheben, finden wir dahinter nichts als Stille und Finsternis – und in unvorstellbarer Ferne Sterne, die uns ein einsames Blinken zusenden. Wer ist eigentlich unser nächster Nachbar in dieser grenzenlosen Leere? Der Stern, der uns am nächsten ist (nach unserer eigenen Sonne), heißt Proxima Centauri. Um zu begreifen, wie weit dieser Nachbar entfernt ist, müssen wir zu unserem Maßstab zurückkehren. Lassen Sie mich alle Hemmungen über Bord werfen: Wenn unsere Sonne eine zwei Millimeter kleine Stahlkugel auf dem Grab von Hafis wäre, dann wäre diese Nachbarsonne lediglich ein winziges hirsekorngroßes Pünktchen, das ganze 63 Kilometer entfernt liegt.

In der realen Welt sind 63 Kilometer keine große Distanz, aber wenn unsere kleine Sonne gerade einmal zwei Millimeter misst, dann ist das der Moment, in dem der Verstand schlichtweg aussetzt. Wenn wir von der zwei Millimeter kleinen Sonne eine direkte Linie zum Herzen des Himmels ziehen würden, begänne eine Reise, die Geschichte und Kosmos miteinander verwebt. Es ist gut zu wissen, dass die prächtigen Paläste von Persepolis in direkter Linie nur 46 Kilometer von Hafis' Mausoleum entfernt liegen. Danach müssten wir an der Erhabenheit von Naqsch-e Rostam und dem Grabmal von Dareios vorbeiziehen und Sivand erreichen, etwa 60 Kilometer nördlich von Schiras.

Hier finden wir uns am Rande des Nachbarsystems wieder; an einem Ort, an dem ich mich frage: Gibt es auch dort einen Hafis, dessen Gewandsaum die Grenzen ihres eigenen Sonnensystems – bis hin zu ihrer Oortschen Wolke – umhüllt? Oder ist dies

schlicht der Beginn des vollkommen Unbekannten? Und zwischen diesen beiden Gewändern liegt nichts als das reine Nichts.

Schließlich, bei Kilometer 63, direkt über den schroffen Klippen von Tang-e Khoshk und in den weißen Steinbrüchen von „Almas-Bor“ (ein Name, der darauf hindeutet, dass diese Steine so hart sind, dass sie nach Ansicht der Einheimischen nur mit Diamanten geschnitten werden können), erreichen wir unser Ziel. Dies ist genau der Ort, an dem die weißen Steine für das Grabmal von Kyros dem Großen und den Komplex von Pasargadae aus dem Herzen des Berges gehauen wurden. Es scheint, als walte hier eine seltsame Weisheit: In unserem Maßstab wurde die Nachbarsonne genau an jenem Punkt geboren, an dem man den Grundstein für die Pracht Irans legte. Was für eine wunderbare Symmetrie!

Um von einem „hirsekorngroßen“ Sonnenpunkt zum nächsten zu gelangen, muss man die Reise vom Herzen des Hafis-Mausoleums bis zu den Gipfeln der Sivand-Berge antreten – während unserer gesamten Welt noch immer jene einsame Zelle ist, die über dem Grabstein von Hafis ihre Kreise zieht. Erkennen Sie es? Der „nächste“ Stern ist nun nicht einmal mehr „nah“.

Doch wissen Sie, was der erstaunlichste Teil dieser Geschichte ist? Es ist die Lichtgeschwindigkeit in unserer Miniaturwelt. Das Licht wird hier so unglaublich langsam, dass man es kaum fassen kann: Seine Geschwindigkeit schrumpft auf etwa 17 Zentimeter pro Sekunde! Damit ein Lichtstrahl von der auf dem Grab von Hafis ruhenden Sonne aufbricht, um die andere Sonne im „Almas-Bor“-Steinbruch zu erreichen, müsste er mehr als vier Jahre lang unterwegs sein! Dieses müde Licht müsste vier volle Jahre lang in seinem Schildkrötentempo durch die Schwärze der Einöde wandern, nur um eine einzige Botschaft von Hafis dorthin zu überbringen.

Tatsächlich ist der leere Raum zwischen den Sternen identisch mit dem leeren Raum innerhalb der Atome. Es ist, als ob wir zwischen zwei Unendlichkeiten leben: der Unendlichkeit im Inneren und der Unendlichkeit im Äußeren. In diesem Maßstab wäre die Ausdehnung der Milchstraße so gewaltig, dass eine Reise von einem Ende zum anderen etwa der 34-fachen Umrundung der realen Erde entspräche! Und das, obwohl unsere Sonne nur eine winzige Stahlkugel unter Ihren Füßen ist. Behalten Sie diese 34 Erdumrundungen und die 37 Billionen Zellen Ihres eigenen Körpers immer gemeinsam im Gedächtnis. Erkennen Sie es? Wir sind nicht nichts ... nein, es ist nicht so, dass wir nichts wären, sondern wir alle stehen gemeinsam auf einem „schönen Nichts“, das uns durch seine schiere Unendlichkeit miteinander verbindet.

Wenn wir in diesem Maßstab die Andromeda-Galaxie erreichen wollten, müssten wir eine Strecke von etwa 800 Millionen Kilometern zurücklegen! Blickt man von dort oben auf diese blaue Murmel zurück, verschwinden die Grenzen. Kriege, Hass und Mauern werden unsichtbar. Dort oben bleibt nur eine einzige Wahrheit: Wir alle sind Bewohner

eines winzigen, schutzlosen Zuhauses inmitten eines „schönen Nichts“. Lasst uns angesichts dieser Schönheit gütiger und friedvoller miteinander umgehen.

Schauen Sie nun noch einmal auf diese Bilder und dann auf sich selbst... Das Foto des silbernen Mondes habe ich aufgenommen, und das Bild der azurblauen Erdsichel stammt von der Crew der Artemis II. Wenn Sie genau hinsehen, vernehmen Sie inmitten all dieses Nichts und all dieser Stille ein Wispern, das unter unserer kleinen Sonne hervordringt:

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

Übersetzung von Joseph von Hammer-Purgstall (1812):

(Jene Übersetzung, die Goethe so sehr begeisterte, dass er förmlich außer sich vor Entzücken war)

„Es ist nicht gut, das Geheimnis hinter dem Vorhange hervor zu ziehen;

Sonst gäbe es im Kreise der Trunkenen keine Nachricht, die nicht wäre.“

In Iran ist es eine uralte und ehrwürdige Tradition, das Diwan-Werk von Hafis in Momenten der Reflexion als Orakel zu befragen – man nennt ihn daher voller Respekt „Lissan al-Ghaib“, das Sprachrohr des Unsichtbaren. Auch ich habe nun in diesem Sinne sein Orakel befragt, und er antwortete mir so:

کسی که از ره تقوی، قدم برون ننهاد

به عزم میکده اکنون، سر سفر دارد

Übersetzung von Joseph von Hammer-Purgstall (1812):

„Der, der vom Pfad der Tugend nie einen Schritt hinaussetzte,

trägt nun im Sinn, die Reise zur Schenke anzutreten.“

Mansour Fotoohi Ghiam

Abbildung 1: Der silberne Mond

Fotograf: Mansour Fotoohi Ghiam

Frankfurt am Main, 2026

„Kalt, still und unerreichbar – der Mond über dem Himmel von Frankfurt, festgehalten in einem Moment der tiefen Reflexion.“

Abbildung 2: Die azurblaue Sichel

Quelle: NASA Artemis II Mission

„Unsere Erde als zerbrechliche, leuchtende Sichel inmitten der unendlichen Finsternis des Alls – ein Anblick, der die wahre Bedeutung unserer kosmischen Heimat offenbart.“

Abbildung 3: Der Untergang der Heimat

Fotograf: Reid Wiseman (Kommandant der Artemis II)

Screenshot aus seinem Video während der Mission

„Der Moment, in dem die Erde hinter der Stille des Mondes untergeht. Ein Standbild aus dem Video von Kommandant Reid Wiseman, das den Abschied vom Anblick der Heimat zeigt.“

„Nur eine einzige Chance in diesem Leben...“

Abbildung 4: Erstausgabe von Goethes
„West-östlicher Divan“ (1819)
Quelle: Wikipedia

Abbildung 5: Das Hafez-Mausoleum in Shiraz,
Iran.

Die Architektur des Pavillons dient als
räumliches Modell für unseren kosmischen
Maßstab: Während

Abbildung 5: Das Hafez-Mausoleum in Shiraz,
Iran.

Die Architektur des Pavillons dient als
räumliches Modell für unseren kosmischen

Abbildung 6: Die steinernen Zeugen in Tang-e Khoshk

Die gewaltige und unerschütterliche Felswand eines der antiken Steinbrüche von Tang-e Khoshk; die Reihen der vertikalen und parallelen Schnitte im Stein sind ein lebendiges Zeugnis der hochentwickelten Achämenidischen Technologie zur Gewinnung der weißen Steine (Foto: Der Autor)

Abbildung 7: Ein Blick aus der Tiefe des Steinbruchs zum Firmament

„Ein Blick zum Himmel aus der dunklen Spalte der behauenen Felsen im Almas-Bor-Steinbruch; vielleicht die physische Verkörperung jenes ‚gedanklichen Abgrunds‘ und der kosmischen Isolation. (Foto: Der Autor)“

Abbildung 8: Das Fundament des antiken Iran; das Grabmal von Kyros dem Großen

Das Grabmal von Kyros dem Großen in Pasargadae. Die weißen Steine dieses Monuments wurden aus den Herzen der Almas-Bor-Felsen von Sivand und über eine Distanz von etwa vierzig Kilometern transportiert. (Bildquelle: Wikipedia)